

SIGIRLAR SUT MAHSULDORLIGINI OSHIRISHDA OZUQAVIY QO'SHIMCHALARNING AHAMIYATI

M.T. Axtamova¹, N. Murotova²

¹q.x.f.f.d.(PhD), assistent Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti;

²talaba, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471860>

Annotatsiya. Mazkur maqolada g'unajinlar ratsioniga "Imnamak" ozuqaviy qo'shimchasi kiritilganda ularning kelgusi laktasiyadagi sut mahsuldorligiga hamda yelinning morfologik ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari bayon qilingan. Mazkur qo'shimcha ozuqaviy preparatning g'unajinlar ratsioniga kiritilishi ularning dastlabki 100 kunlik laktasiyadagi sog'im miqdoriga, shuningdek yelinning morfologik belgilariga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Kalit so'zlar: zot, ratsion, ozuqaviy qo'shimcha, laktatsiya, laktatsiya egri chizig'i, laktoza, quruq modda.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования, проведенного с целью изучения влияния включения в рацион телок пищевой добавки «Имнамак» на удой в последующую лактацию и на морфологические показатели вымени. Включение данной пищевой добавки в рацион телок оказало положительное влияние на их молочную продуктивность в течение первых 100 дней лактации, а также на морфологические характеристики вымени.

Annotation. This article presents the results of a study conducted to investigate the effect of including the food supplement "Imnamak" in the diet of heifers on milk yield in subsequent lactation and on morphological parameters of the udder. Inclusion of this food supplement in the diet of heifers had a positive effect on their milk productivity during the first 100 days of lactation, as well as on the morphological characteristics of the udder.

Kirish.

Qoramolchilik Respublikamiz chorvachiligining jadal rivojlanayotgan sohalaridan biri bo'lib, mamlakatda chorvachilik tarmog'ida ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining aksariyat qismini tashkil etadi. Shu bois respublika aholisini oziq-ovqat bilan muntazam ta'minlab borishda ushbu tarmoqqa va shu bilan birgalikda, parrandachilik, baliqchilik va asalarichilik sohalariga hukumatimiz tomonidan katta e'tibor qaratilib tegishli qator qaror va farmonlar qabul qilinmoqda. Ushbu qaror va farmonlarda qishloq xo'jalik hayvonlarini ko'paytirish, shuningdek mahsulot ishlab chiqarish hajmlarini oshirish va sifatiga e'tibor qaratish vazifalari yuklatilgan bo'lib, bu qaror va farmonlarni ijrosi bugungi kunning dolzarb masalalari hisoblanadi. Shularni hisobga olgan holda chorvachilik tarmoqlarida jumladan qoramolchilikda nasldorlik va mahsuldorlik ko'rsatkichlarini yaxshilash, seleksiya-naslchilik ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yish va keng ko'lamli seleksiya ishlarini yuritish, sohani barqaror yuritishda eng asosiy omil bo'lgan oziqlantirishga e'tiborni qaratish muhim vazifalardan sanaladi.

Tadqiqot uslubi. Tadqiqotning uslubiyatiga asosan Samarqand viloyati Pstdarg'om tumaniga qarashli "K-Eldor" fermer xo'jaligidagi golshtin zotli 19 oylik birinchi qochirilgan

gunajinlardan ikkita guruh shakllantirildi, har bir guruhga 12 boshdan ajratilib I-guruhdagi (nazorat) qoramollar xo'jalikdagi ratsion asosida, II-guruh (tajriba) qoramollar ratsioniga qo'shimcha ravishda bir oy davomida tirik vaznidan kelib chiqib har bir boshga o'rtacha 30 grammdan "Imnamak" ozuqaviy qo'shimchasi qo'shib berildi va tajribadagi sigirlarning laktatsiyadagi dastlabki 100 kunlik sut sog'im miqdori hamda yelinning morfologik ko'rsatkichlari o'rganilib nazorat va tajriba guruhlari orasida farqlarning mavjudligini o'rganildi.

Tadqiqot natijalari. Odam organizmi uchun sut eng muhim bo'lgan oziq-ovqat mahsulotidir. Sigir sutining tarkibida o'rtacha 12,5-13,0% quruq modda, shu jumladan, 3,8% yog', 3,3% oqsillar, 4,8% sut shakari (laktoza), 1% gacha mineral moddalar bo'lib, ular ham o'z navbatida tuzilishi, kimyoviy tarkibi, fiziologik holati jihatidan murakkab birikmalardan tashkil topgan [3; 255 b.]. Sutning tarkibiga oqsillar, yog'lar, uglevodlar, vitaminlar, mineral moddalar, fermentlar, gormonlar, uchuvchi yog' kislotalari, pigmentlar va boshqalar kiradi.

Sut qonning tarkibidagi moddalardan yelin bezlarining faol sekretor funksiyasi tufayli hosil bo'ladi. Sigirlarning sut mahsuldorligiga turli genetik (zoti, zotdorligi, kelib chiqishi) va paratipik (tabiiy-iqlim sharoiti, oziqlantirish, asrash, sut ishlab chiqarish texnologiyasi va boshqa) omillar ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotning uslubiyatiga asosan tajribadagi sigirlarning laktatsiyadagi dastlabki 100 kunlik sut sog'im miqdori o'rganilib nazorat va tajriba guruhlari orasida farqlarning mavjudligini o'rganildi. (1-jadval).

1- jadval

Tajribadagi sigirlarning sut sog'imining laktatsiya dastlabki 100 kunlik bo'yicha taqsimlanishi, kg

Laktatsiya kunlari	Guruhlar			
	Nazorat		Tajriba	
	Sog'im miqdori	Kunlik o'rtacha	Sog'im miqdori	Kunlik o'rtacha
1-chi 10 kunlik	144	14,4	155	15,5
2-chi 10 kunlik	147	14,7	156	15,6
3-chi 10 kunlik	147	14,7	158	15,8
Jami I oylik	438	14,6	469	15,6
1-chi 10 kunlik	171	17,1	180	18,0
2-chi 10 kunlik	173	17,3	182	18,2
3-chi 10 kunlik	169	16,9	183	18,3
Jami II oylik	513	17,1	545	17,5
1-chi 10 kunlik	153	15,3	162	16,2
2-chi 10 kunlik	149	14,9	160	16,0
3-chi 10 kunlik	147	14,7	157	15,7
Jami III oylik	449	14,9	479	15,9
IV-chi oylikning 1-chi 10 kunligi	148	14,8	158	15,8
Jami 100 kunlik sog'im miqdori	1548	15,5	1651	16,5

Tajribadagi sigirlar laktatsiyasining dastlabki 100 kunligidagi ko'rsatkicharini (1-jadvalda) tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, eng yuqori kunlik sog'im har ikkala guruhdagi sigirlarda laktatsiyaning ikkinchi oyiga ya'ni 31-60-kunlarga to'g'ri kelgan. Eng yuqori kunlik sog'im tajriba guruhidagi sigirlarda (17,5 kg) bo'lib, bu ko'rsatkich nazorat guruhiga nisbatan 0,4 kg ga yuqori bo'lgan.

Laktatsiya davrining 100 kunligida tajriba guruhidagi sigirlardan 1651 kg sut sog'ib olinib, o'rtacha kunlik sog'im 16,5 kg ni tashkil qildi. Bu ko'rsatkich esa nazorat guruhida mos ravishda 1548 va 15,5 kg ni tashkil etib, tegishli 103 kg va 1 kg ga tajriba guruhining ustunligini ko'rsatdi.

1-rasm

Sigirlar laktatsiyasining dastlabki 100 kunlik sut sog'imi miqdorining taqsimlanishi bo'yicha tajribadagi sigirlar laktatsiyasining egri chizig'i grafigi tuzildi (2-rasm). Tajribadagi sigirlar laktatsiyasining egri chizig'ini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, tajribadagi sigirlar sut sog'imi 31 va 60-kunlarda oshib borgan va qolgan 100 kungacha bo'lgan davrlarda asta sekinlik bilan pasayishi kuzatildi.

Urg'ochi tanalarda sut bezlarining shakllanishi ancha erta boshlanadi va bu jarayon irsiy omillar ta'sirida amalga oshadi. Buzoqlarda 6 oylikkacha bo'lgan davrda sut bezlari asosan yog' va biriktiruvchi to'qimalar hisobiga o'sadi, bez to'qimalari esa rivojlanmaydi. Jinsiy voyaga yetish davrida ularda sut bezlari jadal rivojlana boshlaydi. Tanalar urug'langandan keyin, ayniqsa bo'g'ozlikning ikkinchi davrida sut bezlarining rivojlanishi jadallashadi, alveolalar va sut yo'llari shakllanadi [2. 15-19 b].

Tajribadagi g'unajinlar tuqqandan keyin laktatsiyaning 2-oyida ular yelinining shakli o'rganildi va olingan natijalar nazorat guruhining ko'rsatkichlari bilan taqqoslandi.

2-rasm. Tajribadagi sigirlarning yelin shakli bo'yicha taqsimlanishi.

Tajribadagi har ikkali guruhlarda sigirlarning yelini vannasimon va kosasimon (aylana) shaklga ega, nazorat guruhida vannasimon shaklli yelina ega bo'lgan sigirlar 5 boshni, kosasimon yelinli sigirlar 7 boshni, tajriba guruhida tegishlicha 6 va 6 boshni tashkil qildi (2-rasm).

Yelinning o'lchamlari bo'yicha tajriba guruhidagi sigirlar nazorat guruhidagilarga nisbatan ustunlikka ega bo'lishdi (2- jadval).

2- jadval

Tajribadagi sigirlar yelinining o'lchamlari, cm ($\bar{X} \pm S\bar{X}$)

Ko'rsatkichlar	Guruhlar	
	Nazorat	I tajriba
Yelin aylanasi	110,5±1,38	112,7±1,41*
Yelin uzunligi	35,2±1,22	35,7±1,18
Yelin kengligi	29,7±1,19	29,9±1,21
Yelin oldingi bo'lmlarining chuqurligi	26,4±0,52	26,5±0,58
Yelin orqa bo'lmlarining chuqurligi	28,7±0,64	28,9±0,72
Yelinning shartli hajmi, sm ³	2922,5	2978,6
Oldingi so'rg'ichlar uzunligi	7,14±0,08	7,15±0,09
Orqa so'rg'ichlar uzunligi	7,32±0,09	7,34±0,12
Yelinning yerdan balandligi	50,0±1,6	50,2±1,7
So'rg'ichlar diametri	2,01±0,04	2,01±0,04
So'rg'ichlar aylanasi:		
oldingi	7,4±0,07	7,5±0,08
keyingi	7,1±0,06	7,2±0,07
Oldingi so'rg'ichlar oralig'i	12,3±0,2	12,6±0,2
Keyingi so'rg'ichlar oralig'i	9,0±0,1	9,2±0,1
Oldingi va orqa so'rg'ichlar oralig'i	9,1±0,1	9,3±0,1

*P<0,05

2-jadval ma'lumotlari yelin aylanasi har ikkala guruhdagi sigirlarda yuqori (110 cm dan katta) bo'lganini ko'rsatadiki, tajriba guruhidagi sigirlarda nazorat guruhiga nisbatan 2,2 cm ga kattaroq bo'lgan. Shuningdek, tajriba guruhidagi sigirlarda yelinning uzunligi nazorat guruhiga nisbatan 0,5 cm, yelin kengligi 0,2 cm ga, yelin oldingi bo'lmalarining chuqurligi 0,1 sm ga, keyingi bo'lmalarining chuqurligi 0,2 cm ga kattaroq bo'lgan ($P < 0,01$).

Yelinning shartli hajmi bo'yicha ham ratsioniga qo'shimcha "Imnamak" preparati qo'shilgan tajriba guruhidagi sigirlarda nazorat guruhidagi sigirlarga nisbatan tegishli 56,1 cm^3 ga kattaroq bo'lgan.

Yelinning boshqa o'lchamlari bo'yicha ham ustunlik tajriba guruhidagi sigirlarda qayd etilib, bu farqlarning ishonchlik darajasi past bo'ldi. Barcha guruhlardagi sigirlar yelin o'lchamlari bo'yicha qo'yiladigan talablarga mos keladi, bu ularning mashinada sog'ishga yaroqli ekanligidan dalolat beradi.

Xulosa.

Xo'jalikda tajriba davomida 20 oylik g'unajinlarni "Imnamak" ozuqaviy qo'shimcha preparati bilan boyitilgan ratsion asosida boqilgan g'unajinlarning o'sish va rivojlanishi, eksteryer xususiyatlari hamda birinchi tug'im sigirlarni yelin shakllari va sut mahsuldorligini xo'jalikda qo'llanilib kelinayotgan ratsion asosida boqilgan nazorat guruhidagi qoramollar bilan qiyosiy baholadik, olingan raqamiy ma'lumotlarni tahlil qildik, iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichini aniqladik, xulosa qildik va ishlab chiqarishga tavsiyalar berdik. Sigirlar laktatsiyasining dastlabki 100 kunlik sut sog'imi miqdorining taqsimlanishi bo'yicha sut sog'imi 103 kg ga tajriba guruhi foydasiga hal bo'lib, har ikkala guruhda ham kunlik sut sog'imining miqdori dastlabki 31 va 60-kunlarda oshib borganligi kuzatildi, qolgan 100 kungacha bo'lgan davrlarda asta sekinlik bilan pasaydi. Shuningdek, urg'ochi tanalarni o'stirishda "Imnamak" biologik faol ozuqaviy qo'shimchadan foydalanish ularning sanoat texnologiyasi sharoitida mashinada sog'ishga yaroqliligini ta'minlaydi. Sigirlar yelinining shakli bilan sut mahsuldorligi va yelin xususiyatlari o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 08.02.2022 yildagi PQ-121-son Chorvachilikni yanada rivojlantirish va chorva ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida. <https://lex.uz/docs/5851475>
2. Axtamova M.T. Turli texnologiyalarda o'stirilgan golshtin zotli birinchi tug'im sigirlarning sut mahsuldorligi. Avtoreferat. Samarqand 2023. 15-19 b.
3. Барабанщиков Н.В. Качество молока и молочных продуктов. М. «Колос». 1980 – 255 с.
4. Ахтимова, М. Т., Маматов, Х. А., & Гаппаров, Ш. Т. (2022). ГОЛШТИН ЗОТЛИ ҚОРАМОЛЛАРДА ОЗУҚАЛАРНИ ТИРИК ВАЗН ЎСИШИ ВА СУТ БИЛАН ҚОПЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 513-516.
5. Ахтимова, М. (2023). ГОЛШТИН ЗОТЛИ ТАНАЛАРНИНГ ПОДАНИ ТАКРОР ТЎЛДИРИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.
6. Tuychievna, A. M., Kuzibaevich, A. S., Ergashevna, K. S., Tajievich, G. S., & Elmuratovna, S. F. The Use of Feed Additives in the Diet of Cattle. *European Journal of Agricultural and Rural Education*, 2(6), 37-39.